

ӘӨЖ 370.92:331.257 63

КӘСІПТІК ОҚЫТУДЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ЖАҢҒЫРТУ

АТАЖАНОВ ИБРАГИМ ИСРАИЛОВИЧ

Орталық Азия инновациялық университет доценті

Шымкент, Қазақстан

Аннотация: В содержании настоящей статьи рассмотрены вопросы обновление образовательных программ профессионального обучения в условиях развития экономики нашей страны потребностей рынка труда удовлетворяющие потребности личности.

Abstract: This article examines the issues related to updating vocational education programs in the context of the country's economic development, taking into account labor market demands and the need to meet individual needs.

Ключевые слова: образовательная программа, профессионального обучения, техническое и профессиональное образование, интенсивное обучение, экстенсивное обучение, мультимедийные инструменты, инновационная система.

Қазақстан Республикасындағы білім саласында соңғы жылдары жүргізіліп жатқан реформалар еліміздегі білім беру сапасының әлемдік деңгейге сәйкес келуін қамтамасыз ету, сол арқылы әлемдік сұранысқа ие бола алатын мамандарды даярлап, бәсекеге қабілетті білім беру болып табылады. Сапалы білім беру – оқыту мен тәрбиелеудің үздіксіз үдерісі. Қазіргі кезде білім берудегі мақсат жан-жақты білімді, өмір сүруге бейімді, өзіндік ой- талғамы бар, адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев "Әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары" (01.09.2023 ж.) Қазақстан халқына Жолдауында «Біз мәдениетті, білімді, ғылымды дамыту арқылы қазіргі ашық әлемнің бір бөлшегі болуға ұмтылуымыз керек. Алдымызға қойған биік мақсатқа жету оңай болмайды. Бірақ бүкіл ел болып кіріссек, бұл – қолдан келетін шаруа. Халық, бизнес және билік өкілдері бар күш-жігерін жұмылдыруы керек. Сонда ғана мемлекетіміздің қазіргі даму үлгісін түбегейлі өзгерте аламыз, кедергінің бәрін жеңеміз» - деп атап өткен [1].

Техникалық және кәсіптік білім берудің мақсаты — қоғамның және экономиканың индустриялық-инновациялық даму сұраныстарына сәйкес техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту, әлемдік білім беру кеңістігіне кірігу, педагог мамандығының беделін көтеру, білімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру.

Педагогикалық білім беруді жаңғырту қажеттілігін ескере отырып, педагогикалық білім беруді қолдау және жетілдіру бойынша бұрын-сонды болмаған жұмыстар жүргізілуде. Мұғалімнің мәртебесі туралы Заң қабылданды, ол мұғалімдердің жалақысын едәуір арттырды, педагогикалық жүктеме мен қағазбастылықты төмендетіп, мұғалімдерге магистр дәрежесі мен тәлімгерлік үшін қосымша ақы төлеуді қарастырды. Сонымен қатар, педагог мәртебесінің жоғарылауы нәтижесінде жастар арасында педагогикалық мамандыққа деген қызығушылық та артты, оқуға түсуші талапкерлердің сапасы да артып келеді, бұл ұлттық бірыңғай тестілеудің өту балының ұлғаюы және педагогикалық мамандықтарға түскен талапкерлердің орташа балдарының жоғарылауы түрінде көрінеді[2].

Бүгінгі күні елімізде жаһандану үдерісінде бірнеше стратегиялық қадамдар жасалып, саяси, экономикалық, мәдени жүйенің өзгеруі әсерінен еліміздің нарықтық экономика жағдайында демократиялық жолмен дамуы білім беру кеңістігінде де тың өзгерістер енгізілуде.

Білім беру бағдарламасы жыл сайын қайта қаралады, қажет болған жағдайда оқу жоспарының мазмұны, пәндердің құрамы мен мазмұны, тақырыптар, бөлім модульдері, оқу және өндірістік тәжірибе бағдарламалары, бақылау және бағалау құралдары, оқу сапасын қамтамасыз ететін әдістемелік материалдар бойынша жаңартылады.

Жоғарыда аталған негізгі көрсеткіштердің бірі болған оқу сапасын қамтамасыз ететін әдістемелік материалдардың бірі – бұл мультимедиалық құралдар[3]. Буны оқыту процесіне енгізудің екі бағыты бар. Біріншісі, мультимедиалық құралдар дәстүрлі оқыту әдістеріне қосымша, оқыту процесін интенсификациялау құралы ретінде қолданылады. Екіншісі, оқыту процесін ұйымдастыру формалары мен әдістерін және білім беру мазмұнын жаңартуға мүмкіндік беретін, экстенсивті бағытта қолданылатын мультимедиа-ресурстар ретінде пайдалану.

Интенсивті оқыту – білім беру процесін дамытуды ішкі резервтер есебінен жүзеге асыру.

Экстенсивті оқыту – білім беру процесін қосымша резервтер – жана құралдар, құрылыстар, технологиялар есебінен жүзеге асыру.

Мультимедианың білім берудегі артықшылықтарына мысалдарды көптеп келтіруге болады. Соның ішінде негізгілеріне тоқталайық:

- білім мазмұнын құрылымдау технологиялары мен әдістерін жетілдіру;
- дәстүрлі оқыту жүйесіне өзгерістер енгізу;
- қосымша мотивациялық тіректерді пайдалану және оқытуды дараландыру арқылы білім беру тиімділігін арттыру;
- оқыту процесінде өзара қарым-қатынастың жаңаша формаларын ұйымдастыру;
- мұғалім мен оқушының, студент пен оқытушының іс-әрекеттер сипатын өзгерту;
- білім беру жүйесін басқару механизмін жетілдіру.

Бұл келтірілген қарама-қайшылықтар мультимедиалық ресурстарды оқыту процесіне енгізуді жүйелілік келіске негіздеп жүзеге асыру керектігін дәлелдейді.

Білім беру бағдарламасы - еліміздің экономикасының еңбек нарығында өркендеп даму мүмкіншіліктері мен жеке тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыратын және білім беру саласындағы үздік әлемдік тәжірибелерге сай келетін жоғары білім сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізуді мақсат етеді. Кәсіптік оқытудың әртүрлі салаларында кәсіби құзіреттілікті толық игеріп, сапалы кәсіби білім алу үшін жағдайлар жасау.

Білім беру бағдарламасы білім, ғылым және өндірістің кірігуін қамтамасыз ету мақсатында жалпы орта білім, орта арнаулы кәсіби білім беру мекемелерінде мұғалім, жоғары оқу орындарында оқытушы -педагог маман дайындауға бағытталған міндеттер қояды[4].

Кәсіптік оқыту мамандығы бойынша білім бакалавры кәсіби қызметіне байланысты келесі типтік міндеттерді шешуге даярланған болу тиіс:

білім беру қызметі саласында:

- білім алушыларды оқыту және дамыту, тәрбие және оқыту процесін ұйымдастыру, педагогикалық процессті басқару және жобалау, педагогикалық қызмет нәтижелерін жобалау, түзету және диагностикалау

- білім беру мекемелерінде сабақ жүргізу; нақты жағдайларда әдістемелік білімін және практикалық дағдыларын жүзеге асыру.

оқу-тәрбие қызметі саласында:

- педагогикалық процестің тәрбиелік тетіктерінің заңдарына, заңдылықтарына, принциптеріне сәйкес оқу-тәрбие жұмыстарын жүзеге асыру;

- сыныптан тыс тәрбие жұмысын жоспарлау; - нақты білім беру мәселелері шешу;

- Кәсіптік оқыту бойынша сабақтан тыс іс-шараларға тәрбие мен оқытудың әр түрлі түрлері мен әдістерін іріктеу және пайдалану;

- сыныпта жұмыс істейтін мұғалімдердің және ата-аналармен, білім алушылар, қарым-қатынастарды құру ;

оқу-технологиялық қызметі саласында:

- инновациялық педагогикалық технологиялары оқу процесіне пайдалану;

- ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, жаратылыстану ғылымдары бойынша ақпаратты іздеу мен өңдеуді ұйымдастыру процесіне қатысу

Білім беру бағдарламасын оқытудың соңғы нәтижесін талдауды есепке ала отырып, модернизациялау (жаңашаландыру) Оқыту нәтижелеріне және жұмыс берушілер мен еңбек нарығының сұранысына байланысты білім беру бағдарламаларын қалыптастыру тиімділігі мен тұрақтылығының әлеуетті жыл сайын өзгертіліб өтіру тиіс.

Кез-келген пәнді оқыту мен үйрету мұғалімнің оқу үдерісін жоспарлау мен ұйымдастырудағы оқыту мазмұнымен жүреді. Оқыту мен үйретудің мазмұны сабақтың мақсаты, формалары, әдіс-тәсілдері және ресурстардан құралады. Сабақтың мақсаты мен таңдаған сабақтың формасы оқыту мазмұнында тұрақты күйін сақтаса, оқытудың әдіс-тәсілдері бірнеше әдістер мен тәсілдердің жүйесінен түзіледі. Мұнда мұғалімнің оқытуға арналған түрлері мен білім алушының үйренетін әдістері мен тәсілдері анықталады. Бұл үйрену әдістері мен оқыту әдістері жаңа оқу материалын ашуға бағытталған жаттығулар мен тапсырмалар түрінде де құраалады[5].

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері:

- жан-жақты дамыған оқушы тұлғасын қалыптастыру мен тәрбиелеуге болашақ педагогты даярлау;

- қоғамның әлеуметтік тапсырысына және білім берудің әлемдік стандарттарына сәйкес болашақ педагогтың сапалы кәсіби дайындығын қамтамасыз ету.

Қорыта айтқанда, жастардың өз елінің нағыз патриоты бола отырып, өз елінің дамып, әлемдік елдер арасында өз орнын айқындайтындай мемлекетке айналуына септілігін тигізетін, техникалық және кәсіптік білім берудің инновациялық жүйесін құруды меңгерген, қоғамға адал қызмет ететін тұлға болып қалыптасу.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. ҚРсының Президенті Қ. К.Тоқаевтың "Әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары" атты Қазақстан халқына Жолдауы. Астана, 01 қыркүйек 2023 – 10б.
2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ АЛМАТЫ, 2022. - 22б
3. Сапарходжаев, Н.П. Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар [Мәтін]: Оқу құралы / Н.П. Сапарходжаев, Г.Ж. Ниязова, Ү.Р. Рахмет.- Алматы: Лантар-Трейд, 2020.- 235б.
4. Пошаев Д.Қ., Саипов А., Адырбекова Г. Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі. Оқу құралы. - Астана, 2012. -160 б.
5. «Еңбек нарығы, техникалық және кәсіптік білімді дамытудың болашағы» атты конференция - Астана: 29 сәуір 2011.